

ГРИГОРЕНКО Татьяна Николаевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: tngrigorenko@sfedu.ru*

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО СПОРТИВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ПОЛУОСТРОВЕ КРЫМ

Огромное количество видов туризма способствуют организации не только качественного отдыха и досуга, но и позволяют влиять на потребителей туристских услуг. Если таковыми являются дети, то туризм выступает эффективным средством воспитания, социализации, формирования ценностей, обучения, физического отдыха и оздоровления нации. Ведь именно такие цели преследует организация качественного детского отдыха и досуга. Спортивный туризм направлен на совершенствование физической формы, позволяет поддерживать здоровье, и является активным видом времяпрепровождения туристов. Туры такой направленности увлекают детскую аудиторию, способствуют гармоничному развитию и правильному направлению их сил и энергии. Экологический туризм своей целью ставит ознакомление и единение с природой, изучение окружающего мира, как высшей ценности путешествия. Экологические маршруты позволяют формировать у детей комплекс знаний, касательно окружающей среды и экологическую осознанность, выражаемую в стремлении сохранить и не навредить природе. Сочетание представленных видов туризма позволяет разработать и спроектировать насыщенную программу туристского обслуживания, направленную на предоставление ребенку полноценного активного отдыха. Республика Крым обладает значительными туристскими ресурсами как природного, так и культурно-исторического характера. Природные условия и основные этапы исторического развития Республики позволяют формировать туры различной направленности, нацеленные на различные сегменты туристов. Выделенные туристские ресурсы способны стать основой для организации детских спортивно-экологических туров.

Ключевые слова: спортивный туризм, экологический туризм, спортивно-экологический туризм, детский туризм, полуостров Крым, туристские ресурсы, туристская инфраструктура

Для цитирования: Григоренко Т.Н. Организация детского спортивно-экологического туризма на полуострове Крым // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4. С. 107–116. DOI: 10.5281/zenodo.7089409.

Дата поступления в редакцию: 10 июня 2022 г.

Дата утверждения в печать: 16 сентября 2022 г.

Tatiana N. GRIGORENKO

Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: tngrigorenko@sfedu.ru

ORGANIZATION OF SPORT AND ECOLOGICAL TOURISM FOR CHILDREN ON THE CRIMEAN PENINSULA

Abstract. Existence of huge number of types of tourism contributing to high-quality recreation and leisure can influence consumers of tourist services. Tourism for children can be an effective means of education, socialization, source of value formation, education, physical recreation and health improvement of the nation. After all, the organization of high-quality children's recreation and leisure pursue such goals. Sports tourism is aimed at improving physical fitness, makes it possible to maintain health, and is an active pastime for tourists. Tours of this orientation captivate the children's audience, contribute to the harmonious development and the correct direction of their strength and energy. Ecotourism aims at familiarization and unity with nature, the study of the surrounding world as the highest value of travel. Ecological routes allow children to get a complex of knowledge about the environment and ecological awareness, expressed to preserve and not harm nature. The combination of the presented types of tourism makes it possible to develop and design a rich program of tourist services aimed at providing a child with a full-fledged active recreation. Assessing the current trends in tourism, it can be noted that the population is increasingly interested in children's program tours with a sports and environmental orientation. This is due to the fact that in the modern world, with the availability of multimedia technologies to children from an early age and with the total involvement of the younger generation in the use of Internet resources for entertainment purposes, there is an urgent need to organize vacation leisure for children, aimed primarily not at passive recreation, but active pastime. Children's tourism should contribute to the intellectual and physical development of the individual, have a rich program implemented through natural resources, professionalism of the organizers and a set of events. The Republic of Crimea has significant tourist resources of both natural and cultural-historical nature. Natural conditions and the main stages of the historical development of the Republic make it possible to form tours of various directions aimed at various segments of tourists. The allocated tourist resources can become the basis for organizing children's sports and environmental tours.

Keywords: sports tourism, ecological tourism, sports and ecological tourism, children's tourism, Crimean peninsula, tourist resources, tourist infrastructure

Citation: Grigorenko, T. N. (2022). Organization of sport and ecological tourism for children on the Crimean peninsula. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4), 107–116. doi: 10.5281/zenodo.7089409. (In Russ.).

Article History

Received 10 June 2022
Accepted 16 September 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение. Оценивая современные тенденции в туризме, можно отметить, что у населения все больший интерес приобретают детские программные туры со спортивной и экологической направленностью.

Обусловлено это тем, что в современном мире, при доступности мультимедийных технологий детям с раннего возраста и при тотальной вовлеченности юного поколения в использование ресурсов сети Интернет в развлекательных целях, чувствуется острая необходимость в организации каникулярного досуга детей, направленного в первую очередь не на пассивный отдых, а активное времяпрепровождение. Детский туризм должен способствовать интеллектуальному и физическому развитию личности, обладать насыщенной программой, реализуемой посредством природных ресурсов, профессионализма организаторов и комплекса мероприятий.

В 2016 г. были внесены изменения в закон об основах туристской деятельности и одним из приоритетных направлений государственного регулирования были признаны поддержка и развитие детского туризма. Дано нормативное определение понятия «туризм детский» – туризм организованной группы несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя, который несет обязанности их законного представителя [1]. В настоящее время в России и в мире существует множество видов детского туризма, но в данной статье будут рассмотрены возможности организации детского спортивно-экологического туризма на полуострове Крым.

Анализ публикаций по проблематике исследования

По функциональной классификации Всемирной туристской организации (ЮНВТО), все виды туризма подразделяются на [2]:

- лечебный туризм;
- рекреационный туризм;
- экскурсионный туризм;
- научный туризм;
- деловой туризм;
- этнический туризм;

– спортивный.

Представленная классификация не исчерпывает всего разнообразия видов туризма. Так, в качестве отдельных видов туризма можно рассматривать экологический, сельский, агротуризм, экстремальный, приключенческий, самодостаточный с активными способами передвижения и т.д.

Спортивный и экологический туризм, несмотря на существенные различия, имеет определенные точки пересечения. В отечественной научной литературе в настоящий момент встречается несколько определений, анализ которых позволит выделить специфические черты обоих видов туризма.

В отношении спортивного туризма можно выделить две основные точки зрения на его суть и функции. Первая точка зрения рассматривает спортивный туризм с упором именно на спортивную составляющую.

Вторая точка зрения отдает приоритет слову «туризм» и, в этом контексте, спортивный туризм рассматривается как составляющая туристской деятельности.

Так, М.Б. Биржаков [3] рассматривают спортивный туризм, как вид спорта, направленный на достижение максимальных результатов при преодолении рельефно-ландшафтных препятствий различными способами передвижения. Таким образом, при организации спортивных туров необходимо ориентироваться на физически подготовленных людей.

Л.П. Шматько [4] понимает под спортивным туризмом поездки на спортивные мероприятия.

Р.Ф. Сафронов и Г.К. Авагян [5] рассматривают спортивный туризм, в первую очередь, как разновидность туризма, связанную с некоторыми физическими нагрузками и организацией нестандартных туров, например в экологически чистые районы или территории.

По мнению многих авторов (А.А. Дорофеева, Л.П. Богданова [6] и др.) экологический туризм является одним из самых востребованных направлений туристской отрасли в мире. Традиционно экологический туризм соотносят

с посещением особо охраняемых природных территорий.

Выделяют 5 критериев, которым должен соответствовать экологический туризм:

- 1) ненаанесение ущерба или минимизация ущерба среде обитания, то есть экологическая устойчивость;
- 2) обращённость к природе и основанность на использовании преимущественно природных ресурсов;
- 3) нацеленность на экологическое образование и просвещение, на формирование отношений равноправного партнёрства с природой;
- 4) забота о сохранении местной социокультурной сферы;
- 5) экономическая эффективность и обеспечение устойчивого развития тех районов, где он осуществляется.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что спортивный и экологический виды туризма во многом пересекаются, как по территории реализации соответствующих туров, так и по сегментам туристов. Оба вида можно отнести к активным, дающим туристам возможность поддержания хорошей физической формы и здорового образа жизни.

Методология. При проведении исследования были применены следующие методы: классификации, изучение и анализ специальной литературы, исторический, сравнительный и др.

Изложение основного материала. Для выявления сущности понятия спортивно-экологического туризма необходимо рассмотреть и проанализировать каждый из составляющих его подвидов. Сравнивая спортивный и экологический туризм по различным критериями, можно сказать, что понятия спортивного и экологического туризма неравноценны, каждый из подвидов спортивно-экологического туризма имеет свои отличительные черты, а именно: главной целью спортивного туризма является совершенствование физической подготовки и приобретение спортивного опыта

путем преодоления различных препятствий. В то время, как экологический туризм направлен на оздоровление и восстановление сил, психическое совершенствование и эмоциональное обогащение внутреннего мира человека, расширение краеведческого кругозора. Несмотря на отличительные черты, данные виды туризма имеют схожесть и, тем самым, комплексно дополняют друг друга. Они являются эффективным средством духовного и физического развития личности, воспитания бережного отношения к природе.

Туристские мероприятия, проводимые во время спортивного и экологического туров, направлены на расширенное восстановление физических и эмоциональных сил человека. Задачи спортивного туризма неотделимы от задач оздоровления людей, их полноценного отдыха.

Специфика организации, как спортивного, так и экологического видов туризма определяется особенностями региона реализации тура, сегментом участвующих туристов, наличием услуг.

Основное условие организации экологического туризма – наличие особо охраняемых природных территорий, которые во всем мире используются для организации экологического туризма.

Основные элементы для организации экологического туризма на ООПТ представлены на рис. 1.

Вторым условием является подходящее размещение. База отдыха для путешественников должна по возможности соответствовать цели экологического туризма и помогать в его организации. То есть место расположения может находиться в экологически чистом районе, недалеко от природных достопримечательностей, а также, например, рядом с тропами для езды на велосипеде. Также можно использовать палаточный лагерь. Он не нарушает экологию и позволяет отдыхающим наслаждаться единством с природой, что является одной из целей экотуристов.

Рис. 1 – Основные элементы для организации экологического туризма на ООПТ

Присутствие экскурсоводов, инструкторов, гидов, спасателей, медицинских работников, руководителей группы на экомаршруте и различных экскурсиях также является важным составляющим правильной организации экологического туризма. Высококвалифицированные кадры необходимы для того, чтобы все предоставляемые услуги были качественными и туристов смогли правильно проинструктировать туристов о правилах поведения и о соблюдении взаимной безопасности.

Развитие активного туризма в России характеризуется противоречием между многообразием и богатством туристских ресурсов для развития этого направления и низким уровнем организации различных форм активного туризма. Основной проблемой на пути развития активного туризма становится низкий уровень развития инфраструктуры, материальной базы, государственной поддержки, соответственно, недостаточное обеспечение необходимой безопасности.

Развитие исследуемых видов туризма

происходит на территориях, обеспеченных соответствующей инфраструктурой и имеющих туристские ресурсы. При этом формирование программы тура должно быть нацелено на конкретный сегмент туристов (в том числе, по возрасту), их ожидания и возможности.

Полуостров Крым является одним из старейших туристских регионов России. Уже в первой половине XIX в. здесь начали формироваться отдельные курорты, которые стали местом лечения и отдыха богатого населения царской России. Большая популярность Крыма связана с научными исследованиями С.П. Боткина и В.Н. Дмитриева, которые отметили значение климатических условий полуострова для лечения легочных заболеваний.

Исключительные природные условия – мягкий климат, теплое море, ионизированный воздух, привлекательность ландшафтов – определяют возможность организации эффективного лечения и оздоровления. В частности, для лечения легочных и нервных заболеваний эта система является уникальной.

Общеизвестно, что климатические условия полуострова идеально подходят для организации детского отдыха. Широко известен крупный климатический приморский и грязевой детский курорт Евпатория. Именно в Крыму в 1925 г. появился первый в СССР детский оздоровительный лагерь «Артек», который вскоре стал известен во всем мире, отличающийся комплексностью различных форм отдыха (климатотерапия, физкультура, туризм).

Крымский полуостров обладает и огромным потенциалом с точки зрения роста культурно-познавательного туризма. На полуострове имеются разнообразные исторические, архитектурные, садово-архитектурные памятники и ансамбли. Много мест связанных с пребыванием на полуострове выдающихся людей. Много музеев, картинных галерей. В первую очередь выделяется город Севастополь, в котором много памятных мест, связанных с историей и славой русского оружия, с Великой Отечественной войной, с древней историей (Херсонес). Особенно привлекают на Южном Берегу Крыма дворцово-парковые ансамбли. Это, в первую очередь Алушкинский дворец-музей и прилегающий к нему парк, Ливадийский ансамбль, «Ласточкино гнездо». Также привлекательными объектами для посещения являются Никитский ботанический сад, картинная галерея Айвазовского в Феодосии, Бахчисарай и другие достопримечательности.

По природным условиям с точки зрения развития рекреации полуостровов можно разделить на несколько районов: Южный берег, западное побережье, восточное побережье, горный Крым и северное предгорье. Наиболее ценен в рекреационном отношении, конечно, Южный берег Крыма.

На относительно небольшой территории Крымского полуострова растет около 75 видов экзотических деревьев и более 1000 видов

растений. Разнообразие животного мира поражает не меньше, причем многие представители занесены в Красную книгу.

Все это существует по сей день благодаря природным заповедникам Крыма, которые начали появляться с 1913 г. Сейчас общая площадь таких зон довольно велика и охватывает огромные участки Крымского полуострова. Посещение местных заповедников и национальных парков позволит ощутить, насколько разнообразна и очаровательна природа Крыма.

Республика Крым, которая обладает большим потенциалом туристско-рекреационных ресурсов, имеет хорошие перспективы развития туристской индустрии в целом и развития детского спортивно-экологического туризма, в частности.

Создание активных туров для детей помогает выстраивать и формировать качественно новые экономические отношения в Республике Крым и в стране в целом, которые требуют изменений в подходах и механизмах организации массового детского туризма, в частности в системе управления и системе субъектов и институтов организации детского туризма.

С этой целью были разработаны и приняты 24 мая 2018 г. «Концепция развития детского туризма в Республике Крым на период до 2025 года» и непосредственно сам «План мероприятий по реализации Концепции развития детского туризма в Республике Крым на период до 2025 года»¹.

Одним из главных мероприятий называется – разработка новых туристских продуктов. В ходе выполнения данной программы смогут быть реализованы определенные ключевые мероприятия, а именно: образование общей информационной базы туристской маршрутной сети Крымской Республики; создание новых туристских маршрутов.

Вместе с этим помощь развитию видов

¹ Распоряжение Совета министров Республики Крым от 24.05.2018 №591-р «Об утверждении Концепции развития детского туризма в Республике Крым на период до 2025 года и Плана мероприятий по реализации Концепции развития детского туризма в Республике Крым на период до 2025 года» // Правительство Республики Крым. Официальный портал. URL: <https://rk.gov.ru/document/show/12723> (дата обращения: 20.07.2022).

туризма, которые направлены на обеспечение постоянства туристского сезона, включая культурно-познавательный вид туризма, предполагается во время воплощения в жизнь главных мероприятий маркетинговой и имиджевой политики, которая принята программой. Среди них стоит подчеркнуть образ туристского потенциала Республики Крым на российских, мировых, местных выставках, ярмарках, конференциях и других мероприятиях туристской темы.

В свою очередь нужно подчеркнуть обязательность увеличения интерактивности и разработки инновационных подходов к презентованию музейных экспонатов. В настоящее время во всем мире деятельность экскурсионных объектов выходит на абсолютно новый уровень. Обычное заслушивание экскурсий в музеях уже никого не интересует. Это значит, что нужно продвигать специализированные туристические программы (виртуальные туры, игровые программы, интерактивные выставки и т.п.), повышающие интерес к таким учреждениям культуры.

Реализация Концепции позволит, в первую очередь, усилить взаимодействие между различными ведомствами органов власти, курирующих развитие детского туризма в Крыму. Скоординированные действия всех участников позволят создать максимально благоприятные условия для развития детского туризма в регионе, формирования и поддержания интереса у детей к изучению истории и культуры не только Крыма, но всей России в целом, воспитания детей на лучших национальных традициях путем проведения различных экскурсий, экспедиций, туристских походов, для вовлечения детей и подростков к изучению и исследованию своей культуры и

истории.

Иными словами, в туристской отрасли полуострова Крым были выделены проблемы, связанные с детским отдыхом, и остро стоит вопрос их разрешения, в том числе путем создания различных проектов, затрагивающих вышеперечисленные виды и вариации выражения туризма.

Детский туризм отражен также и в Законе Республики Крым «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года»² в рамках развития санаторно-курортного и туристского комплекса как одного из ключевых направлений в экономике Республики Крым. Это говорит о том, что проблема развития детского туризма в республике актуальна и требует решения. Для этого по кластерной программе создания подходящей инфраструктуры и востребованных предложений детского туризма и необходимо создавать отдельные туристские продукты спортивной, краеведческой и экологической направленности.

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» на территории Республики предложено создание туристско-рекреационного кластера «Детский отдых и оздоровление». Предполагается строительство инфраструктуры общенационального центра семейного оздоровления. Такие масштабные мероприятия позволят привлечь в регион большие инвестиции.

С целью развития пешеходного и экологического детского туризма на территории Республики Крым распоряжением Совета министров Республики Крым³ утвержден перечень туристских маршрутов в Республике Крым, рекомендованных для посещения организован-

² Закон Республики Крым от 09.01.2017 №352-ЗРК/2017 «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года» // Правительство Республики Крым. Официальный портал. URL: <https://rk.gov.ru/document/show/11146> (дата обращения: 20.05.2022).

³ Распоряжение Совета министров Республики Крым от 08.04.2016 №337-р «Об утверждении перечня туристских маршрутов в Республике Крым, рекомендованных для посещения организованными детскими группами» // Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: <https://base.garant.ru/43804476/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (дата обращения: 18.05.2022).

ными детскими группами. Перечень включает 7 однодневных туристских маршрутов, проходящих по особо охраняемым природным территориям регионального значения и предполагающих осмотр интересных достопримечательностей республики в горно-лесной зоне Алуштинского, Бахчисарайского и Судакского регионов:

1. «Большой каньон Крыма» (Государственный природный заказник регионального значения «Большой каньон Крыма»);

2. «Тропа Голицына» (Государственный природный заказник регионального значения «Новый Свет»);

3. «Медведь Гора» (Государственный природный заказник регионального значения «Аю-Даг»);

4. «К водопаду Джур-Джур» (Государственный природный заказник регионального значения «Хапхальский»);

5. «Долина привидений» (Государственный природный заказник регионального значения «Демерджи яйла»);

6. «Пещерный город Чуфут-Кале» (ГБУ Республики Крым «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник»);

7. «Пещерный город Эски-Кермен» (ГБУ Республики Крым «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник»).

Однако экскурсионные экологические маршруты утверждены не на всей территории Крыма.

В Республике Крым детский туризм осуществляется в различных формах: походы, экскурсии с краеведческим и экологическим содержанием, слеты и соревнования, которые способствуют воспитанию личности ребенка, обучению навыкам самообслуживания и готовности к современной жизни. Ежегодно в республике организуется более 200 детских походов с участием около 3000 человек. Кроме того, охват экскурсиями и походами выходного дня составляет около 6000 детей ежегодно. В мероприятиях туристско-краеведческой

направленности ежегодно принимают участие около 10 000 школьников. Однако возможности рекреационного потенциала республики используются недостаточно.

Заключение. Спортивный и оздоровительный виды туризма во многом пересекаются, как по территории реализации соответствующих туров, так и по сегментам туристов. Оба вида можно отнести к активным, дающим туристам возможность поддержания хорошей физической формы, здорового образа жизни, одновременно с экологической направленностью.

Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, вектор которого должен быть направлен на регулирование детского туризма на особо охраняемых природных территориях и организации экологических туров для различных категорий туристов. Особенно важно правовое регулирование социального туризма, одним из основных сегментов которого являются именно туристы детского возраста.

Республика Крым обладает значительными туристскими ресурсами как природного, так и культурно-исторического характера. Природные условия и основные этапы исторического развития Республики позволяют формировать туры различной направленности, нацеленные на различные сегменты туристов. Выделенные туристские ресурсы способны стать основой для детских туров.

Крымский полуостров является одним из самых популярных туристских районов России. Данная территория располагает множеством ресурсов для организации детских спортивно-экологических туров, значителен туристско-рекреационный потенциал Крыма.

Республика Крым и город Севастополь – местность, привлекающая туристов и располагающая природными и культурно-историческими памятниками для реализации познавательных, спортивных, оздоровительных, создательных и иных целей.

Разнообразие рельефа, природные особенности, привлекательность ландшафтов Крыма

способствуют развитию таких направлений детского туризма, как спортивный, экологический, пешеходный, конный и подводный, являясь основой для развития детского пешеходного туризма. Наиболее перспективными регионами Республики Крым для развития детского пешеходного туризма является горнолесная зона в границах городских округов Алушта, Ялта, Судак, Феодосия, а также Бахчисарайского, Симферопольского, Белогорского и Кировского районов Республики Крым. Развитие пешеходного детского туризма тесно связано с детским экологическим туризмом, который предполагает прохождение по экологическим маршрутам (тропам) особо охраняемых природных территорий.

Инфраструктура крымского полуострова находится на хорошем уровне и продолжает развиваться активными темпами. Имеется пригодная для плотного туристского потока система авто- и авиасообщения, образована густая сеть предприятий общественного питания, а главное, потребителям туристских услуг предлагается широкий спектр предприятий размещения, многие из которых являются многофункциональными центрами туризма,

предоставляющими не только услуги по размещению, но и питание, организацию досуга, активной спортивной деятельности, оздоровления и реализацию других функций, согласно направлению работы. Центр спорта «Эволюция» в городе Евпатория является именно таким учреждением, которое помимо многих своих направлений деятельности занимается организацией детского отдыха.

Развитие детских туров, раскрывающих одновременно природные ресурсы Крыма и имеющих спортивную составляющую способно вывести развитие туризма республики на качественно новый уровень. С одной стороны, это диктует необходимость сделать посещение этих достопримечательных мест приятным и интересным для всех школьников. С другой стороны, это поможет получить административную поддержку процесса сохранения ресурсов.

Организация детского отдыха – очень ответственная задача, поэтому при разработке туров для детей, особенно со спортивной составляющей необходимо учитывать все возможные риски и грамотно предотвращать возможности их возникновения.

Список источников

1. Правовая основа детского туризма // Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах. 2016. №5. URL: <https://e.obrotvet.ru/460860> (дата обращения: 25.05.2022).
2. Александрова А.Ю. Международный туризм. М.: Аспект Пресс, 2010. 470 с.
3. Биржаков М.Б. Введение в туризм. М.-СПб.: Нев. Фонд: Герда, 2008. 576 с.
4. Черемшанов С.В. Понятие и классификационное определение спортивного туризма // Известия Сочинского государственного университета. 2012. №4. С. 141-146.
5. Сафронов Р.А., Авагян Г.К. Спортивный туризм как специфический вид туризма // Инновационная экономика и современный менеджмент. 2015. №3. С. 44-48.
6. Дорофеев А.А., Богданова Л.П., Хохлова Е.Р. Экотуризм в России: главные дестинации и туристские прибытия // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. Т.11. №4. С.38-47.

References

1. Pravovaya osnova detskogo turizma [Legal basis for children's tourism] (2016). *Upravlenie obrazovatel'nym uchrezhdeniem v voprosah i otvetah* [Management of an educational institution in questions and answers], 5. URL: <https://e.obrotvet.ru/460860> (Accessed on May 25, 2022). (In Russ.).
2. Aleksandrova, A. Yu. (2010). *Mezhdunarodnyy turizm* [International tourism]. Moscow: Aspekt Press. (In Russ.).

3. Birzhakov, M. B. (2008). *Vvedenie v turizm [Introduction in tourism]*. Moscow – St. Petersburg: Neva Foundation: Gerda. (In Russ.).
4. Cheremshanov, S. V. (2012). Ponyatie i klassifikacionnoe opredelenie sportivnogo turizma [Athletic Tourism Notion and Classificatory Definition]. *Izvestija Sochinskogo gosudarstvennogo universiteta [Sochi Journal of Economy]*, 4, 141-146. (In Russ.).
5. Safronov, R. A., & Avagyan, G. K. (2015). Sportivnyj turizm kak specificheskij vid turizma [Sports tourism as a specific form of tourism]. *Innovacionnaya ekonomika i sovremennyy menedzhment [Innovative economy and modern management]*, 3, 44-48. (In Russ.).
6. Dorofeev, A. A., Bogdanova, L. P., & Khokhlova, E. R. (2017). Ekoturizm v Rossii: glavnye destinacii i turistskie pribytiya [Ecotourism in Russia: Main destinations and tourist arrivals]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 11(4), 38-47. doi: 10.22412/1995-0411-2017-11-4-38-46. (In Russ.).